

СУТДОР ЭЧКИЧИЛИК СЕЛЕКЦИЯСИДА ЯНГИ ЛИНИЯЛАР ЯРАТИШ

¹Эшматов Изатулла Янгибоевич, ²Давронов Бахтиёр Хасанович,

³Эшматова Шахноза Иброхимовна

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институтининг “Кўйчилик ва эчкичилик” бўлими раҳбари, к.х.ф.н.

²Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институтининг “Паррандачилик” бўлими раҳбари, к.х.ф.ф.д (PhD)

³Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали, таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437546>

Аннотация. Мақолада саноат асосида эчки суги ишлаб чиқариш ва селекцияда самарали фойдаланиш, ҳар бир эркак ва урғочи ёш авлодларни экстерьер кўрсаткичларини индивидуал ўрганиш, уларнинг ота-она аجدодлари, шунингдек хўжалик учун фойдали селекция белгиларига қараб танлаш ва саралаш, озиклантириш, суг маҳсулдорлиги юқори соф зотли заанен, альпнасдор такалар билан она эчки ва ёш қочирини вояга етган улоқларни табиий усулда қочирини ўз муддатида қочирини чораларини кўриш каби масалалар ёритилади.

Калит сўзлар: суг, экстерьер, маҳсулдорлик, ўсиш, ривожланиш, баҳолаш, насл ўзаги, жинс, така, она эчки, танлаш, баҳолаш даражаси.

Аннотация. В статье приводятся данные об индивидуальном подходе к козам шерстной породы при использовании в производственных работах, а также отбор и подбор с учётом родительских данных и хозяйственно-селекционных признаков, кормления, осеменение шерстных коз с козлами шерстной породы и применение мер по своевременному осеменению бесплодных коз.

Ключевые слова: молочная продуктивность, рост, развитие, происхождения, пол, производитель, матки, отбор, подбор, кормление, рацион.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Сутдор заанен, альп зотлари ва уларнинг дурагай авлодларининг ўсиш ва ривожланишида экстерьер қисмларини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва услублари: сутдор заанен, альп ва уларнинг дурагай авлодлари она эчкилар, ёш улоқчаларини баҳолаш усулларини қўллаш.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Эчкичилик селекциясида сутдор наслдор заанен, альп зотли эчкилар ва уларнинг дурагай авлодларини жадал кўпайтириш, саноат усулида асраш шароитларини яратиш соғин эчкилар суг маҳсулдорлигини ўрганиш тармоқда долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Тадқиқотни ўтказиш жойи ва услублари. Тадқиқотлар Андижон вилоятининг Олтинкўл туманидаги “Бахт имкон чорва ривожини” фермер хўжалигидаги сутдор заанен, альп зотли эчкилар ва уларнинг дурагай авлодларини саноат асосида асраш ва озиклантириш услубига мувофиқ олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Суг йўналишида заанен, альп зотли эчкилар ва уларнинг дурагай авлодларининг она эчкиларидан туғилган улоқларни селекцияда самарали фойдаланиш даражасини орттириш илмий мавзунинг асосий вазифаларидан ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари. Дунё аҳолисининг ўсиб бориши эчкичилик тармоғини янада ривожлантиришга, жумладан Ўзбекистон аҳолисининг мунтазам барқарор ўсиши чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабларини ҳамда ишлаб чиқариш ҳажмларини кундан-кунга орттиришга сабаб бўлмоқда. Жаҳон эчкичилигида жами эчкилар бош сони 949,0 млн бошни ташкил этиб, уларнинг 60 фоизи Осиё қитъасида урчитилади. Ҳозирги кунда дунё миқёсида энг кўп миқдорда эчкилар Хитой (140 млн.бош), Ҳиндистон (120,6 млн.бош) ва Покистонда (47 млн.бош) урчитилмоқда

Чорвадорлар томонидан чорвачилик маҳсулотларини кўплаб ишлаб чиқаришни таъминлаш, урчитилаётган зотларда селекция ва наслчилик ишларини такомиллаштириш, илмий асосда урчитиш усулларини қўллаш ҳамда янги зотларни келтириб чиқаришнинг самарали усулларини қўллаш тармоқдаги ўта муҳим дозарб масалардан ҳисобланди.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги “2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2460-сонли Қарори қабул қилинганлиги айнан, эчкичиликни ривожлантириш дастурида тивит, жун, гўшт ва сут йўналишидаги эчкиларни жадал кўпайтиришда хорижий давлатлар илғор технологияларидан фойдаланишнинг илмий-амалий асосларини ёритиш, энг мақбул усулларда асраш ва озиклантириш шароитларини яратиш, улардан кўплаб маҳсулотлар ишлаб чиқариш усулларини қўллашни чорвадорларга етказиш каби аниқ устувор вазифалар белгиланди.

Ўзбекистон эчкичилиги селекциясида жаҳон илм-фан тараққиётида самарали усулларини қўллаш, турли табиий иқлим шароитида урчитилаётган эчкиларнинг маҳсулдорлиги юқори зотларини яратиш ва улар бош сонини жадал кўпайтириш ҳамда кўп миқдорда маҳсулотлар ишлаб чиқариш каби муаммолар бугунги кунда ўз ечимини кутмоқда.

Эчкичиликда наслчилик ишларини тўғри йўлга қўйиш ва эчкиларнинг зотга хос генетик ноёб қимматли белгиларини илмий асосда такомиллаштириш ва хориждан импорт қилинган жун йўналишидаги насли такалардан селекцияда самарали фойдаланиш ҳамда зотларни соф ҳолда асраш ва урчитиш усулларини қўллашни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш ва улардан маҳсулдор янги линияларини келтириб чиқариш муҳим.

Ўзбекистон сутдор эчкичилик селекциясида жаҳон илм-фан тараққиётида самарали усулларини қўллаш, турли табиий иқлим шароитида урчитилаётган эчкиларнинг сут маҳсулдорлиги юқори авлодларини яратиш ва улар бош сонини жадал кўпайтириш ҳамда кўп миқдорда маҳсулотлар ишлаб чиқариш каби муаммолар бугунги кунда ўз ечимини кутмоқда.

Эчкичиликда наслчилик ишларини тўғри йўлга қўйиш ва эчкиларнинг зотга хос ирсий ноёб белгиларини илмий асосда такомиллаштириш ва хориждан импорт қилинган жун йўналишидаги насли такалардан селекцияда самарали фойдаланиш ҳамда зотларни соф ҳолда асраш ва урчитиш усулларини қўллашни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш ва улардан маҳсулдор янги авлодларини келтириб чиқариш муҳим.

Заанан, альп зотли эчкиларнинг селекция ишлари асосида танлаш ва саралаш ишларига эътиборни қаратиш ва маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган дурагай авлодларини “ўз ичида” урчитиш усуллари асосида маҳаллий эчкиларнинг жун маҳсулдорлиги юқори гуруҳини яратиш ва улардан селекция гуруҳларини шакллантиришнинг илмий асосларини исботлаш илм соҳасидаги муҳим вазифалар ҳисобланади.

Янги шакллантирилган линиялар бўйича экстерьер кўрсаткичлари селекция жараёнида асосий белгилардан ҳисобланади. Ҳар бир авлод бошиларининг экстерьерини ўрганиш, ундан олинган авлодларда асосий селекция белгиларини авлодларига ўтказиш барқарорлигини таъминлаши ҳақидаги маълумотларни беради.

Ўзбекистон эчкичилиги селекциясида жаҳон илм-фан тараққиётида самарали усулларини қўллаш, турли табиий иқлим шароитида урчиладиётган эчкиларнинг маҳсулдорлиги юқори зотларини яратиш ва улар бош сонини жадал кўпайтириш ҳамда кўп миқдорда маҳсулотлар ишлаб чиқариш каби муаммолар бугунги кунда ўз ечимини кутмоқда.

Эчкичилик селекция ва наслчилик ишларини тўғри йўлга қўйиш ва сутдор эчкиларнинг зотга хос ноёб қимматли белгиларини илмий асосда такомиллаштириш ва хориждан импорт қилинган жун йўналишидаги наслии такалардан селекцияда самарали фойдаланиш ҳамда зотларни соф ҳолда асраш ва соф зотли урчитиш усулларини қўллашни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш ва уларнинг маҳсулдор янги авлодларини келтириб чиқариш муҳим.

Эчкилар селекциясида танлаш ва саралаш ишларига эътиборни қаратиш ва маҳсулдорлиги юқори ҳисобланган авлодларини “ўз ичида” урчитиш усуллари асосида сутдор эчкиларнинг сут маҳсулдорлиги юқори гуруҳларини яратиш ва улардан селекция гуруҳларини илмий асосларини исботлаш илм соҳасидаги муҳим вазифалар ҳисобланади.

Шунинг учун ҳам тадқиқотда селекция белгиларини чуқур ўрганиш талаб этилади ва таканинг асосий ирсий белгиларини авлодларида намоён бўлиши шу таканинг селекцияда устуворлигини англатади. Шундай экан, тадқиқотда иштирок этаётган такаларнинг ўғил ва қизларида ирсий белгиларни конституция ва экстерьерини тўлиқ юзага чиқариш муҳим аҳамият касб этади.

Линия асосчиларининг экстерьер белгилари. Тадқиқот гуруҳлари такалар, она эчкилар, янги туғилган улоқлар ва 3 ойлик улоқларнинг тана қисмларидан ўлчамлар олинди ва бу ҳақдаги маълумотлар қуйида келтирилади (1-жадвал).

Линия асосчилари №-532903, №-656808 ва №-837122 такаларнинг экстерьер белгилари тана қисмларидан олинган ўлчамлар бўйича аниқланди. Наслдор такалар, она эчкилар, ва уларнинг авлодларидан олинган тана ўлчамлари ўртасида яғрин ва орқа думгаза баландлиги, шунингдек тана қисмининг айланаси ва кенглигидан олинган ўлчамларда тажриба гуруҳлари орасида катта фарқ сезилмади.

1-жадвал. Линия такаларининг тана ўлчамлари, см

Кўрсаткичлар	№-532903	№-656808	№-837122
Яғрин баландлиги	79	77	78
Орқа дўнг суяк баландлиги	80	79	80
Кўкрак кенглиги	43	44	42
Кўкрак чуқурлиги	45	46	44
Кўкрак айланаси	69	70	69
Гавданинг қия узунлиги	81	82	79
Пойча айланаси	7,2	7,3	7,2

Юқорида қайд этилган жадвалда тадқиқот гуруҳларидаги №532903 таканинг яғрин баландлиги 79 см-ни, уз навбатида бу ҳолат №656808 такада -77 см ва №837122такада 78 см-ни, думгаза суяк баландлигида №532903 такада -80 см-ни ҳамда бошка такаларда

№656808 такада-79 см ва №837122 такада -80 см-ни ташкил этди. Сутдор эчкичиликда эчкиларнинг кўкрак кенлиги ва кўкрак чуқурлиги муҳим ахамият касб этади. Бу кўрсаткич №532903 насли такада 43 см-ни, №656808 насли такада 44 см ва №837122 такада 42 см-ни, шунингдек кўкрак чуқурлиги кўрсаткичларида ва №532903 такада -45 см-ни, №656808 такада-46 см ва № 837122 насли такада -44 см-ни ташкил этади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, такалар тана қисмларидан олинган ўлчамлар гуруҳлар билан таққосланганда, улар ўртасида тафовут катта ўлчамни бермайди.

Демак, тадқиқотга танланган келиб чиқиши, зоти, тирик вазни, экстерьер кўрсаткичлари билан бир-бирига жуда ўхшайди. Уларнинг тана қисмларидан олинган ўлчамлар бир-бирларига жуда мос ва эчкичилик селекциясида илмий ишлар олиб боришда жуда мақбул ўхшаш гуруҳлар ҳисобланади.

Оила асосчиларининг экстерьерлари ва тана ўлчамлари. Тадқиқот она эчкиларининг экстерьер кўрсаткичларини ўрганишда 7 та тана қисмларидан ўлчамлар олинди ва таҳлил қилинди, бу ҳақдаги маълумотлар қуйидаги 11- жадвалда келтирилади.

Оилаларнинг экстерьер белгилари тана қисмларидан олинган ўлчамлар бўйича аниқланди. Оилалар ўртасида яғрин ва орқа думғаза баландлиги, шунингдек тана қисмининг айланаси ва кенлигидан олинган ўлчамларда гуруҳлар орасида катта фарқ сезилмади.

Юқорида келтирилган жадвалда тадқиқот гуруҳларидаги 1-тажриба гуруҳи она эчкиларининг яғрин баландлиги 70,6 см-ни, II -тажриба гуруҳида -70,4 см ва III -тажриба гуруҳи эчкиларида 70,3 см-ни, назорат гуруҳи эчкиларида 70,14 см-ни, кўкрак кенлиги I-тажриба гуруҳи она эчкиларида 42,6 см-ни, 2 -тажриба гуруҳида -40,2 см ва 3 -тажриба гуруҳи эчкиларида 39,69 см-ни ва назора гуруҳи эчкиларида бу кўрсаткич 39,09 см-ни ташкил этди.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, она эчкилар тана қисмларидан олинган ўлчамлар гуруҳлар билан таққосланганда, улар ўртасида фарқлар бўлмади ёки барча танланган эчки гуруҳларининг тана қисмлари бир текда ўхшаш эчкилар ҳисобланади.

Ёш улоқларнинг экстерьерлари. Линиялар авлодларидан тана ўлчамлари олинди ва улар ҳақдаги маълумотлар ҳисоботнинг I-иловасида келтирилади. Экстерьер ўлчамлари таҳлилида Линияларнинг авлодлари ўртасида катта фарқ сезилмади.

Тадқиқотда янги туғилган №-532903 таканингуғочи улоқлари яғрин баландлиги 29,14 см, думғаза баландлиги 30,80 см, кўкрак чуқурлиги 11,50 см, гавданинг қия узунлиги 28,85 см, пойча айланаси 6,1 см-ни -ни ва №-656808 таканингуғочи улоқларининг яғрин баландлиги 28,66 см, думғаза баландлиги 30,52 см, кўкрак чуқурлиги 11,29 см ва гавданинг қия узунлиги 29,17 см, пойча айланаси 6,3 см-ни ташкил этди. №-837122 таканингуғочи улоқларида яғрин баландлиги 29,1 см, думғаза баландлиги 30,8 см, кўкрак чуқурлиги 11,5 см ва гавданинг қия узунлиги 28,0 см, пойча айланаси 6,1 см-ни ташкил этди.

2-жадвал. Она эчкиларнинг тана ўлчамлари, см(п=50)

Кўрсаткичлар	M±m	Cv, %	M±m	Cv, %	M±m	Cv, %	M±m	Cv, %
	I гуруҳ		II гуруҳ		III гуруҳ		Назорат гуруҳи	
Яғрин баландлиги	70,64±0,28	1,95	70,44±0,27	1,95	70,34±0,29	2,05	70,14±0,89	2,15
Орқа дўнг суяк баландлиги	72,13±0,26	1,84	72,48±0,26	1,84	72,12±0,27	1,87	71,15±0,57	1,87

Кўкрак кенглиги	24,00±0,39	2,25	22,58±0,71	5,06	23,69±0,39	2,76	21,09±0,25	2,78
Кўкрак чуқурлиги	22,21±0,41	2,75	40,20±0,38	7,18	39,68±0,27	2,67	39,35±0,25	2,68
Кўкрак айланаси	79,64±0,72	5,06	79,65±0,71	5,06	79,06±0,72	5,12	78,87±0,63	8,12
Гавданинг қия узунлиги	75,50±0,88	6,25	75,25±0,88	6,02	75,33±1,07	7,59	74,45±1,18	8,50
Пойча айланаси	8,17±0,9	0,66	8,17±0,09	0,66	8,18±0,07	0,53	8,20±0,16	0,52

Линиялар бўйича таҳлилий маълумотларда № -532903, №-656808 ва №-837122 така авлодларининг урғочиларида тана қисмининг яғрин баландлиги №532903 таканинг авлодлари 29,1 см-ни ташкил этиб №-656808 такаларнинг урғочи улоқларига нисбатан 0,49 см-га ва №-837122 така авлодларига нисбатан 0,04 см устунликка эга бўлди.

Линияларнинг авлодлари бўйича орқа дўнг суяклари баландлиги № -532903 ва №-837122 такалар авлодларида 30,8 см-ни ташкил этди. Ҳар иккала Линия авлодлари №-656808 таканинг авлодларига нисбатан 0,26 см-га устунлик қилди.

Линияларнинг ўғилларидан олинган тана ўлчамларида №-837122 така авлодлари 29,09 см-ни ташкил этди ва № -532903 ва №-656808 така авлодларига нисбатан 0,95 ва 0,44 см устунлик қилди. Дўнг суяк баланлиги бўйича №-837122 така авлодлари 28,8 см-ни ташкил этиб, № -532903 ва №-656808 такаларнинг ўғилларидан 0,26 ва 0,25 см-га устунлик қилди.

Демак, линиялар бўйича урғочи ва эркак авлодларида олинган тана қисмларидаги ўлчамларининг кўрсаткичларида фарқлар кўпам ҳам сезилмайди.

Она эчкилар тана қисмларида гавданинг қия узунлиги 1-гурухда 75,5, 2-гурухда 75,65 ва 3-гурухда 78,87 см –ни ташкил этади ва улар гавдаси қия узунлигида бир маромда ва бир текисда усганлиги кузатилди. Демак, Бу хусусят заанен ва альп зотли она эчкиларга хос белгилардин бири хисобланиб, сутдор она эчкиларни тана ўлчамлари бир меъёрда усади ҳамда сутдор она эчкиларнинг усиш ва ривожланиши сутдор эчкиларга хос белгилар хисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зеленский Г. Г. – Козоводство 2-ое издание «Колос» М. 1981, С.182.
2. Кияткин П. Ф. – Пути и методы выведения новой породы шерстных коз. Т. 1968, С.259.
3. Чикалев А.У. Нормированное кормление коз. Ж. Кормление сельскохозяйственных животных. М. 2006, № 9, С. 45-48.
4. Эшматов И. – Эчкиларнинг сермахсул гуруҳини яратиш Т. Ж. “Зооветеринария” № 3. 2017, 33-34 б.
5. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8. 2016, С. 30-32.